

SESENTA AÑOS DESPUÉS VISIÓN CRÍTICA ACTUAL DE LA COLECCIÓN DE FOLKLORE DE 1921^a

Olga Fernández Latour de Botas^b

1. EL PROYECTO DE LA ENCUESTA. INICIATIVA Y REALIZACIÓN

Hacesesenta años el Consejo Nacional de Educación y el magisterio de las escuelas nacionales de todo el país dieron una muestra pocas veces igualada de capacidad, de voluntad colectiva al servicio de una causa desinteresada, de elevada visión patriótica y de amor al pago chico. Tal fue la realización de la encuesta folklórica, cuyo proyecto original presentara el Vocal del Consejo doctor Juan P. Ramos en la sesión del 10 de marzo de 1921, y que fuera aprobado por el Honorable cuerpo –presidido entonces por el doctor Angel Gallardo– el 16 del mismo mes y año. Si agregamos que los trabajos preparatorios finalizaron en el mes de abril y que la recolección de materiales comenzó a dar sus frutos casi inmediatamente, comprendemos que no hubo dilaciones burocráticas ni hesitaciones técnicas que detuvieran la ejecución de la iniciativa.

La primera publicación que motivó el proyecto fue una hoja volante encabezada de la siguiente manera: “Volante 49 / Recopilación de la literatura

popular / (Folklore argentino) / Proyecto del vocal Dr. Juan P. Ramos”.

El proyecto era sencillo en su forma; se hallaba expresado con claridad, en lenguaje comprensible para los maestros y los eventuales colaboradores voluntarios; era suficientemente sistemático como para implantar un orden semejante en todos los informes y suficientemente abierto como para dejar libertad de acción a aquellos recolectores improvisados de una materia cuya constitución se conocía sólo muy parcialmente: el folklore argentino. Su eficacia radicaba en los puntos claves de la psicología del docente de entonces: patriotismo, regionalismo, sentido del honor de ser maestro y pertenecer a una institución benemérita: el Consejo Nacional de Educación.

Vale la pena transcribir los primeros párrafos del escrito de Ramos para ubicarse en la amplitud de la obra que realizaba entonces el Consejo, bajo la presidencia de Gallardo, el eminente naturalista. Dice así:

Honorable Consejo:

La reciente exposición de manualidades de las escuelas de Provincias y Territorios que ha revelado cuanto de bueno puede hacerse para la industria nacional utilizando las pequeñas industrias locales, lo mismo que el proyecto del Señor Presidente, relativo a la formación de herbarios por las escuelas de los Territorios, con el objeto de clasificar la flora de esas regiones, me mueve a presentar este proyecto que se refiere a otro orden de cosas, pues aspira a reunir los materiales dispersos del folklore que puedan existir en las regiones del interior del país.

^a El presente artículo fue originalmente publicado en *Revista Nacional de Cultura* en el año 1981 (Fernández Latour de Botas, O. (1981). Sesenta años después. Visión crítica actual de la Colección de Folklore de 1921. *Revista Nacional de Cultura*, 10, 105-140). Con autorización de la autora, se reedita en el presente volumen. Con mínimas excepciones tendientes a la uniformidad del volumen, se ha respetado el formato de la publicación original, tanto en el texto como en las referencias bibliográficas. Fernández Latour de Botas, Olga. “Sesenta años después. Visión crítica actual de la Colección de Folklore de 1921”. En: *Revista Nacional de Cultura*, Buenos Aires, ECA, dic. 1981.

^b Escritora, docente e investigadora especializada en los campos del Folklore, la Historia y la Filología. Doctora en Letras. Miembro de Número de la Academia Nacional de la Historia, de la Academia Argentina de Letras y de otras Academias del país y del extranjero.

Ciertas disciplinas científicas contemporáneas han profundizado, especialmente en las naciones europeas, el estudio del folklore y de la poesía popular, con un éxito tal que se han constituido asociaciones de sabios, se han editado revistas especiales, y se han formado museos que sirven de centro donde se resume el trabajo de todos los que participan en la tarea común de desentrañar y esclarecer a la luz de la ciencia, las tradiciones populares y poéticas de una colectividad determinada. Entre nosotros, desgraciadamente, muy poco se ha hecho en este sentido, no obstante ser nuestro país, por modalidades ancestrales, uno de los que pueden presentar, tal vez, mayor acopio hereditario. En efecto, nuestra tradición de raza, pues es sabido que España es la nación de Europa que tiene la más fecunda fuente de poesía popular, el Romancero, hace suponer que en ciertas regiones de la República, un investigador puede recoger los ecos del pasado que aún perduran en forma de tradiciones, cuentos, poesías, música popular, etcétera.

Creo que el Consejo podría recoger, por intermedio de sus escuelas de la ley Láinez, todo el material disperso del folklore, de poesía y de música, que está en vías de desaparecer de nuestro país por el avance del cosmopolitismo. Tal es el fin de la presente proposición cuyo resultado debemos confiar a la inteligencia y actividad de sus inspectores nacionales y de los maestros de esas escuelas.

Como lo recuerda Juan Alfonso Carrizo en su *Historia del Folklore argentino* (Carrizo, J.A., 1953, p. 17), la idea de recoger y publicar los materiales de nuestro folklore había sido ya propuesta por Paul Groussac en nota agregada a la versión castellana de la conferencia sobre *Popular customs and beliefs of the Argentine Provinces*, pronunciada en Chicago en 1893, que se incluye en la edición madrileña de *El viaje intelectual* (Groussac, P., 1904). Lo mismo que William John Thoms en la famosa carta de 1846 en que

introduce el término Folk-Lore, Groussac advierte sobre la urgencia de documentar los testimonios “de la antigua vida campestre, que se tornará muy pronto legendaria”. Propone la designación de una comisión central –que “podría constituirse en la Biblioteca Nacional”– y propicia el método de las encuestas.

También coincidía la iniciativa de Juan P. Ramos con lo expresado por Ricardo Rojas en *El país de la selva* (Rojas, R., 1905), en *Cosmópolis* (1908) y en *La Restauración Nacionalista* (1909), cuando propone la recolección integral del folklore de nuestro país y la edición de una antología de tradiciones populares como parte de un plan educacional que sometiera a la consideración del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública.

Preparada ya la opinión pública para una labor de ese tipo por el prestigio de quienes la alentaban, el proyecto de Juan P. Ramos fue la semilla que cayó en tierra fértil: halló el eco inmediato para su organización en una institución conducida por personalidades de excepcional talento y canalizó su ejecución mediante una red de inigualable eficacia, como lo era entonces la constituida por las escuelas nacionales creadas por la ley Láinez (N° 4874) en todas las provincias y territorios del país.

2. EL MÉTODO. CUESTIONARIOS Y PARADIGMAS

2.1. Etapa preparatoria

La iniciativa del doctor Juan P. Ramos no consistía en una idea aislada. Era un verdadero plan de acción institucional, y ello puede comprobarse tras la lectura del folleto que fue enviado a los docentes como guía.

Dicho folleto, publicado bajo el título de *Folklore Argentino* (Ramos, J .P., 1921), contiene, en primer lugar, el texto del proyecto y la resolución que puso en marcha la encuesta. Este último documento, firmado por Marcelino Herrera Vegas y Adolfo de Cousandier expresa:

Buenos Aires, marzo 16 de 1921

El H. Consejo en sesión de la fecha, resuelve:

1º- Recoger por intermedio de las escuelas de la Ley Láinez, todo el material disperso de folklore, de poesía y de música, a cuyo fin cada maestro transcribirá lo más fielmente posible todo aquello que pueda referirse a los siguientes enunciados:

1. Tradiciones populares marcadamente antiguas de cualquier carácter que sean. Deben llenar los siguientes requisitos:

a) Ser antiguas.

b) Ser locales nacionales o circunscriptas a un radio determinado.

e) Estar conformes con la significación de la palabra tradición en el Diccionario de la Academia Española: “Noticia de una cosa antigua que viene de padres a hijos y se comunica por relación sucesiva de unos a otros”, acepción que podemos ampliar diciendo con otro diccionario “cualquiera de las leyendas, romances, o bien, hechos históricos transmitidos de mano en mano que han pasado de edad en edad”.

El maestro deberá transcribir estas tradiciones en la forma más correcta y sintética posible, indicando los nombres y edad de las personas de quienes ha recibido las referencias del caso.

2. Poesías populares marcadamente antiguas, de cualquier carácter que sean. Pueden comprender los siguientes temas generales:

a) Romances, que son de metro octosílabo, por lo común, asonantados en los versos pares. Este tema es de una excepcional importancia literaria porque, como se sabe, siendo el romance un género característicamente español que floreció precisamente durante el primer siglo de la conquista de América, tal vez hayan perdurado algunos de ellos en las poblaciones del interior. El maestro que consiguiera recogerlos de la tradición oral habría aportado un valioso concurso a los investigadores que, en las naciones de Europa, se ocupan de esta importante

fuerza de la gran literatura española. Al efecto deben transcribir todas las poesías en romance que conozcan, aunque sean truncas, de estrofas sueltas e incompletas; pero no deben ni sustituir una sola palabra ni suplir o llenar una sola omisión. Si hay varias versiones de diferentes romances deben recogerlas *todas* sin hacer ninguna selección, pues muchas veces resulta que se desecha por inútil, en estas selecciones, precisamente lo que es más interesante para el verdadero conocedor.

b) Poesías infantiles, es decir, poesías que cantan habitualmente los niños o las madres. El maestro debe recoger todas las que conozca, sin olvidar ninguna, pues en este género de literatura popular lo más interesante es precisamente lo más ingenuo, lo que tiene mayor color local, lo que se acerca más por su imperfección literaria al alma elemental del niño y de la mujer del pueblo. Algunos viajeros han copiado algunas de estas poesías o estrofas cantadas en el interior que son hermosas joyas, llenas de sentimiento, de real poesía ingenua y pura. Quien sepa recogerlas tal cuales son, sin agregados ni correcciones innecesarias, hará, obra de manifiesta utilidad.

e) Poesías o canciones que se cantan con acompañamiento de música, como ser: el gato, el triunfo, la firmeza, la huella, el cielito, la vidalita, la media caña, el huayno, el triste, el aire, las tiranas, el pericón, la cueca, el prado, la milonga, el caramba, el marote, la chilena, etcétera. Todos estos cantos inspirados en el motivo musical tienen su regular distribución geográfica en las provincias; así pues, cada maestro podrá recoger los que sean usuales en la jurisdicción en que viva, formándose después, con la contribución de todos, una completa antología nacional. Si puede enviar igualmente la música, será conveniente hacerlo.

d) Poesías populares de género militar o épico, que canten escenas, episodios, hechos, costumbres, etcétera, de la guerra

de la Independencia o de las guerras civiles posteriores. Estas poesías no han de ser sino las que sean recogidas directamente de la verdadera fuente de estos estudios, la memoria oral del pueblo.

e) Cualquier otro género de poesías, leyendas, consejas, cuentos o narraciones en prosa, de origen netamente popular.

2° - Los directores de escuela recogerán en la forma más ordenada y fiel el material indicado y lo remitirán al inspector nacional de escuelas de la sección, antes del 1° de agosto próximo.

3° - Establecer cinco premios, consistentes en cinco medallas de oro acuñadas especialmente para el caso, para las cinco mejores recopilaciones de todas las provincias.

4° - Una vez reunidos y estudiados por el Consejo Nacional de Educación todos los trabajos, se discernirán los premios y se publicará una selección adecuada de aquellos que resulten realmente meritorios y encuadrados dentro del espíritu de este concurso. Independientemente de los premios establecidos, que serán personales y distribuidos entre las cinco mejores recopilaciones de todas las provincias, en la publicación proyectada y en la foja de servicios de cada maestro, se hará constar el nombre de todos cuantos hayan contribuido eficaz e inteligentemente en la preparación de esta antología de la literatura popular, de manera que cada uno recibirá el justo premio de su labor.

S° - Facultar a los Inspectores nacionales para que tomen las medidas tendientes a asegurar el éxito de esta iniciativa.

6° - Autorizar la participación en el concurso de todas aquellas personas que, aunque extrañas a las escuelas, deseen cooperar en la obra ajustándose a los términos enunciados,

y al espíritu que anima al dictamen de la Comisión de Hacienda y Asuntos Legales que se considerará parte integrante de esta resolución.

7° - Constituir un jurado compuesto por el Vocal del Consejo Dr. Juan P. Ramos, por el Pro-Secretario del mismo, Sr. Pablo A. Córdoba, y por los directores de la Biblioteca Nacional de Maestros y Museo Escolar Sarmiento, Sres. Leopoldo Lugones y Luis M. Jordán y por el Administrador de “El Monitor”, Sr. Enrique Banchs para que se pronuncie sobre el mérito de los trabajos y discierna los premios.

Tanto en el proyecto original de Ramos como en la Resolución transcrita, que lo resume, se advierte que el primer objetivo de la recopilación –para la que nunca usan la denominación de “encuesta”, generalizada después– fue, en el ánimo de sus iniciadores, recoger la “literatura popular” y particularmente las especies poéticas.

Podemos afirmar sin lugar a dudas que la orientación inicial del proyecto encuadra casi totalmente en el campo de la Filosofía.

La segunda parte del folleto a que nos referimos contiene las “Instrucciones a los maestros para el mejor cumplimiento de la resolución adoptada por el H. Consejo sobre Folklore Argentino” (en adelante, Instrucciones). Fue preparada por los miembros del jurado doctor Juan P. Ramos y señor Pablo A. Córdoba, y evidencia una amplitud mayor en cuanto a los alcances que se desea dar a la tarea.

Las Instrucciones comienzan por definir el término *folklore*, siguen con un cuadro clasificatorio del material por recopilar y terminan con el desarrollo de la clasificación ilustrado con ejemplos. Dice el folleto:

El término folk-lore, de «folk», gente, raza, pueblo, y «lore», erudición, saber, etc., ha sido aceptado por muchas naciones para designar «lo que sabe el pueblo». Para reunir estos conocimientos, que la tradición popular conserva, se han constituido en

algunos países extranjeros asociaciones de verdadera importancia, de las cuales forman parte sabios de reputación universal. En nuestro país algunos intelectuales y hombres de ciencia se han consagrado desde hace bastante años a la materia, especializándose como no podía ser de otra manera, en algunas de sus ramas; pero hasta hoy, no se ha llevado a cabo una obra de carácter general como la que intenta realizar el H. Consejo.

Después de algunas atinadas observaciones sobre la necesidad de fijar pautas para una obra como la que iba a emprenderse, los autores se refieren al tema de las clasificaciones y expresan que “se ha convenido en adaptar alguna de las clasificaciones ya vulgarizadas, fruto del estudio y experiencia adquiridos en otros países, pues sería tarea vana, por no decir inútil, introducir procedimientos novedosos en asunto que, aunque relativamente moderno, ha sido estudiado profundamente por esclarecidos ingenios” (Ramos, J. P. 1921, p. 9). Transcriben a continuación la clasificación que sirvió de base a la colecta.

La clasificación adoptada, y adaptada, para la encuesta se ajustaba a la primitiva concepción europea del folklore, que acentúa notablemente el interés por los fenómenos de la “literatura oral” y del habla, mientras destaca mucho menos los hechos de carácter material, cuyo estudio, según la difundida división de Paul Sebillot, corresponde a la llamada “etnografía tradicional”.

Para lograr una aproximación mayor a las pautas recibidas por los maestros, es importante tener en cuenta los ejemplos incluidos en las Instrucciones elaboradas por Ramos y Córdoba, y las fuentes bibliográficas a que se hace referencia.

La primera característica que nos llama la atención en dichos paradigmas es el que casi todos ellos se refieren a culturas aborígenes, o bien son tomados de fuentes históricas (libros, periódicos, documentos). Las obras citadas, que hemos ordenado alfabéticamente, por autores son:

- Ambrosetti, Juan P. *Supersticiones y leyendas*, Buenos Aires, 1917.

- Bayo, Ciro. *La leyenda del Estrecho de Magallanes*, Madrid, 1913.

- Cobo, padre Bernabé. *Historia del Nuevo Mundo*. Sevilla, 1893.

- Consejo Nacional de Educación. *Memoria*, años 1909-10.

- Falkner, padre Tomás. *Descripción de la Patagonia*, Bs. As., 1911.

- Gaceta de Buenos Aires, 15 noviembre 1810. Ecor. Facc. Bs. As., 1910.

- Guevara, José S. J. *Conquista del Paraguay, Río de la Plata y Tucumán*, Bs. As., 1882.

- Lafone Quevedo, Samuel A. *Londres y Catamarca*, Bs. As., 1888.

- Las Casas, padre. De las antiguas gentes del Perú.

- Lehmann-Nitsche, Robert. *Adivinanzas rioplatenses*. Bs. As., 1911.

- Lozano, padre Pedro. *Historia de la conquista del Paraguay, Río de la Plata y Tucumán*, Buenos Aires, 1874.

- Machado y Alvarez, Antonio. *Biblioteca de las tradiciones populares españolas, t. VI*. Sevilla, 1884.

- Menéndez Pidal, Ramón. *Los romances tradicionales de América* (En: Revista Cultura española, n° I, Madrid, 1906).

- Musters, G. Ch., *Vida entre los patagones*, Bs. As., 1911.

- Obligado, Pastor, / se cita en general su obra sobre tradiciones populares. Se trata de *Tradiciones argentinas*, Bs. As., 1903/.

- Pelliza, Mariano A.. *La dictadura de Rosas*, Bs. As., 1917.

- Quiroga, Adán. *Cupay-Mikilos y los Hapiyñuños* (En: Revista de Derecho, Historia y Letras, Dir.: Estanislao S. Zeballos, Año I, T. II, Bs. As., 1898).

- Vega, Garcilaso de la. *Comentarios reales*, Madrid, 1723.

- Zeballos, Estanislao S.. *Cancionero popular* (En: Revista de Derecho, Historia y Letras, Dir.: E. S. Zeballos. Año 1, T. I°, Bs. As., 1898).

Como puede apreciarse, la bibliografía es valiosa por la calidad de los autores citados, actualizada para su tiempo en materia de Antropología argentina y reveladora del estado incipiente en que tales estudios se encontraban, por entonces,

en nuestro país. Todo juicio crítico que se emita sobre la Colección de Folklore de 1921 debe tener en cuenta tanto el nivel técnico alcanzado por las Ciencias del Hombre en el plano internacional (que distaba mucho de presentar un panorama homogéneo en cuanto a seriedad metodológica) cuanto el hecho de que ella fue anterior a cualquier obra de recopilación sistemática de folklore argentino.

Como última reflexión acerca de la bibliografía proporcionada a los recolectores destacamos que los aspectos filológicos continúan mereciendo prioridad en esta nómina orientadora, aunque se incluyen también obras eminentemente historiográficas.

La lectura de las Instrucciones resulta muy interesante también cuando sus autores dejan de lado las referencias librescas y aluden a una realidad cultural por todos compartida que, desde nuestra perspectiva actual, nos muestra el cambio profundo producido desde entonces hasta ahora en nuestro país.

Acerca de las canciones populares se expresa (p. 28):

Son éstas numerosas, variadas y generalmente bien conocidas, como la vidalita, la vidala o vidalita de carnaval, la tonada, el triste, el yaraví, el aire, la milonga, la cifra, el estilo. Algunas de ellas sólo varían en la denominación, según la región en que se cante. El canto de los Altes (La Rioja) y el del Chiqui (Catamarca) son menos conocidos. En atención a las circunstancias expuestas se transcribe solamente como ejemplo una "Vidala" y el "Canto del Chiqui" o de la adversa fortuna. Este último con doble motivo, puesto que Lafone y Quevedo, de cuya obra se lo toma, no da la traducción "porque falta que esclarecer muchas dudas", y el mismo texto que ofrece contiene algunas palabras en castellano. Sería, pues, valioso conseguir el canto completo y su traducción.

Transcribe a continuación las dos piezas.

En cuanto a las "Danzas populares, con o sin

acompañamiento de canto" dice el folleto (p. 29):

Tales como el gato, el gato con relaciones, el escondido, el triunfo, la firmeza, la huella, el cielito, la media caña, el huayno, las tiranas, el pericón, la cueca, el prado, el caramba, la chilena, el escondido /sic/, el palito, la chacarera, el sombrerito, el marote, etc.. Estas danzas se bailan generalmente acompañadas de canciones. La labor del maestro que desee cooperar en este trabajo sería la de describir las danzas y obtener copias de la música y de las canciones, aún de las más simples.

La popularidad de estas danzas, [expresa luego un significativo párrafo] ahorra ejemplos, pues sería muy raro el caso de que no se conociese alguna. En cambio, la última de ellas, el marote, al cual se atribuye origen quichua y es muy conocido, principalmente en Santiago del Estero, trae el recuerdo de las danzas indígenas, de las cuales el Padre Cobo contó en una ocasión cuarenta distintas.

Sigue la cita del padre Cobo con datos de la provincia boliviana del Collao, y continúa luego con la solicitud de que sean recogidas las danzas indígenas de la quebrada de Humahuaca y regiones adyacentes, las de los tehuelches (ejemplificadas con la que llaman "El Guanaco"), y las de araucanos, caingúes, chiriguano, tobas, maticos, etc., para concluir diciendo: "Sería, pues, obra de alto valor recoger cuanto antes no sólo lo que se refiere a sus danzas y canciones, sino también a su religión, costumbres, idioma y organización social".

Aunque se instaba a recoger *todo* el folklore, vemos que se daba por corriente y conocido el patrimonio de canciones y danzas "populares" y se acentuaba el interés por coleccionar las correspondientes a culturas "indígenas". Tal fue la amplitud del campo librado inicialmente a la labor de los maestros de 1921 para la realización de la encuesta folklórica auspiciada por el Consejo Nacional de Educación. En cuanto a las danzas no deben asombrarnos

algunas ideas que las investigaciones posteriores, en particular las de Carlos Vega, han desechado por erróneas. En cambio llama la atención la ausencia de una importante referencia bibliográfica, la obra de Ventura R. Lynch titulada *La Provincia de Buenos Aires hasta la definición de la cuestión Capital de la República*, publicada en 1883, que es la primera recopilación del folklore coreográfico, musical y poético del gaucho.

Las Instrucciones de Ramos y Córdoba concluyen con un capítulo de “Instrucciones generales” donde se expone la mecánica funcional de la encuesta.

2.2. Desarrollo del trabajo de recolección. Orientación de las nuevas Instrucciones impartidas

Como lo indica don Manuel de Ugarriza Aráoz en la exposición de “Antecedentes relativos al origen de esta Colección” que encabeza el tomo 1° del Catálogo de la Colección de Folklore (1925), los improvisados recolectores fueron capacitándose a medida que avanzaban en la tarea, trabajaban con entusiasmo y consultaban al jurado sobre diversos aspectos. Pronto se advirtió la insuficiencia del plazo acordado para la finalización de la encuesta (1° de agosto de 1921). “Para salvar estas deficiencias –indica el profesor Ugarriza Aráoz– la Secretaría del Jurado, que estuvo a mi cargo, redactó una circular dirigida a los inspectores seccionales, comunicándoles la prórroga del plazo para la reunión del material y dándoles nuevas instrucciones que debían transmitir a los maestros”

Las observaciones realizadas por el jurado fueron generalmente atinadas, pues advierten que –como era previsible por la orientación original–, se había “descuidado un tanto lo relativo a los conocimientos populares en las distintas ramas de las ciencias e industrias para dar preferencia a lo que podríamos calificar como puramente literario”. Otras veces demuestran que, en su afán por ahondar lo más posible en el conocimiento de ese “hombre americano” cuyas características diferenciales preocupaban a los científicos de la época, se llegó a pedir a los maestros lo que no podían enviar sin perjuicio para esos mismos

bienes de cultura. Esto ocurre cuando se los invita a recoger material arqueológico, sin pensar en el deterioro que eso podía producir en los sitios.

Pero no olvidemos que era aún el tiempo de los *anticuarios*, de los *coleccionistas*, y que la encuesta constituye una tarea precursora, en su género, para toda América.

Es evidente que se quiso dar al trabajo un carácter científico, pues, ante consultas sobre si podían enviarse materiales de interpretación maliciosa (refranes, adivinanzas, comparaciones, chistes, charadas, epigramas, etc.) se contestó a los inspectores: “Conviene dar a los colaboradores libertad absoluta para recoger material de cualquier matiz, pues en determinadas licencias es donde se manifiesta más chispeante el ingenio popular y anónimo”.

Tratándose de una recopilación ordenada con fines de estudio y no para destinarla a “bibliotecas infantiles”, el Jurado del concurso ha creído conveniente aceptar todos los trabajos que se envíen para seleccionarlos con un criterio que no puede estar librado a los recopiladores. Como consecuencia, el señor Inspector está habilitado para recibir sin escrúpulos todos los trabajos, en la seguridad de que siendo los remitentes educacionistas en su casi totalidad, sabrán mantenerse dentro de lo discreto y evitar la licencia bochornosa, como sería el caso del que se concretara tan sólo a reunir material erótico (1925, p. XVII).

Por fin, las instrucciones impartidas, ya avanzada la recolección, por la Secretaría del Jurado mostraban el deseo de ampliar aún más el campo de acción y expresaban:

Las bases del concurso, al establecer que el material a recogerse debía ser vernáculo, antiguo, oral, anónimo e inédito, eliminaron tres fuentes folklóricas, a saber: las tradiciones conservadas en los archivos, cuya búsqueda hubiera ocasionado

interesantes revelaciones, la producción rural contemporánea y toda la producción cosmopolita. El criterio unilateral seguido, que hizo desdeñar por híbrida la producción de las ciudades –reflejo de los afanes de hombres de diverso origen y fruto de tantos factores que obran en una época conturbada por la transformación casi brusca de los conceptos y valores sociales–, ha de privar a los folkloristas del futuro que investiguen estos legajos de un elemento precioso para el estudio de la formación del carácter argentino.

De acuerdo con lo expuesto vemos que, dentro del concepto de folklore, el profesor Ugarriza Aráoz y, sin duda también otros estudiosos de su tiempo, daba cabida a los restos de las culturas extinguidas, las manifestaciones de los aborígenes no incorporados a la sociedad civilizada, las expresiones de la cultura oral-tradicional del pueblo campesino y las emanadas de la ciudad cosmopolita.

Un criterio muy amplio que no delimita el campo de lo que *no es folklore* pero que, dejado de lado por muchos especialistas de nuestros días, vuelve a prevalecer en otros –como pudo comprobarse en ocasión del Congreso Internacional de Folklore Iberoamericano reunido en Santiago del Estero el año pasado– con varias de sus características.

3. LOS RECOLECTORES

Respondieron a la encuesta unos 3.250 recolectores, algunos de los cuales realizaron en forma conjunta sus envíos. Estos aportes fueron reunidos en 3.224 legajos cuya numeración responde al orden alfabético, por apellido del maestro remitente, que se dio al material de cada provincia. La carátula de cada legajo consigna, además, la localidad donde está ubicada la Escuela a que el maestro pertenece y el número del establecimiento.

Según el orden en que fueron publicados los diversos tomos del Catálogo, la distribución cuantitativa de los envíos es la siguiente:

PROVINCIAS	
Salta	116 legajos
Jujuy	84 legajos
Tucumán	334 legajos
La Rioja	189 legajos
Santiago del Estero	435 legajos
Catamarca	357 legajos
Chaco	190 legajos
San Juan	182 legajos
Mendoza	140 legajos
San Luis	176 legajos
Santa Fe	242 legajos
Entre Ríos	218 legajos
Corrientes	7 legajos
Córdoba	211 legajos
Buenos Aires	211 legajos

GOBERNACIONES	
Formosa	5 legajos
Misiones	13 legajos
Los Andes	3 legajos
La Pampa	86 legajos
Neuquén	2 legajos
Río Negro	20 legajos
Chubut	3 legajos

La gran mayoría de las respuestas procedieron de directores y maestros de las escuelas Ley Láinez, pero también las hubo de inspectores nacionales, docentes provinciales y colaboradores espontáneos no docentes.

Entre los recolectores hubo educadores de vasta cultura y también “maestros auxiliares” que ejercían, por vocación, en medios donde era imposible pedir estudios sistemáticos y títulos. A veces los maestros y sus familias eran los primeros informantes –¡y calificados!–.

Es verdad que algunos maestros no comprendieron la verdadera índole de los materiales que se les solicitaban y, en su afán de responder, copiaron textos extraídos de libros y otras publicaciones. Aún así, muchas veces estos materiales resultaron interesantes cuando se trataba de ediciones locales y raras, como ocurre con fragmentos de la Historia del Capitán General Don Justo J. de

Urquizal en versos por Un Soldado, escrita por Eduardo Candiotti y publicada en Paraná en 1894. La Colección de Folklore registra trozos de esta composición, de carácter épico lírico, –en legajos de Entre Ríos (Paraná y Victoria) y de Santiago del Estero (Maravilla)–, desvinculados del nombre de su autor y, probablemente en proceso de folklorización. (Vé. Fernández Latour, O., 1960). Otras veces se trata de composiciones que corrieron impresas en hojas sueltas, o en folletos, generalmente con la indicación de que eran “para cantar”, como la antigua “literatura de cordel” (Vé. Fernández Latour, O., 1960, pp. XXXV-XXIX y 415-430).

La revisión onomástica de los recolectores nos muestra, muchas veces, la dedicación de familias enteras a la tarea docente y su contribución al proyecto del Consejo.

Algunos maestros enviaron trabajos extraordinarios en cuanto a cantidad y calidad de la documentación. Y digamos, que a Cuyo correspondieron los dos primeros premios del certamen. El primero, a don Luis Jerónimo Lucero, Escuela Ambulante “E”, Leg. 77, San Luis; y el segundo a don Antenor Flores, Escuela n° 47, Pampa del Chañar, Legajo 59, San Juan.

4. LOS INFORMANTES

La encuesta organizada por el Consejo Nacional de Educación por iniciativa del Dr. Ramos fue encarada en un momento excepcionalmente propicio. El país se encontraba elaborando las consecuencias del gran cambio producido por la inmigración masiva de fines del siglo pasado, pero aún no se había masificado la campaña, por lo que era posible recoger, en plena vigencia, un tesoro cultural cuya decadencia se aceleraría, pocos años después, con el desarrollo de las comunicaciones a distancia y los crecientes requerimientos derivados de la industrialización. Los informantes de la encuesta de 1921 merecen un análisis detallado que escapa al propósito del presente trabajo. Destaquemos, sin embargo:

- la validez de la mayor parte de los datos que proporcionaron, fundada en el carácter autobiográfico de los hechos a que se han referido;
- su vivencia funcional, sin opciones, de respuestas

tradicionales a las diversas necesidades de la existencia en comunidad;

- su inapelable testimonio cuando, en primera persona, transmiten un sucedido, la descripción de un culto popular, la referencia al canto y al baile, al nombre de los lugares y de las cosas naturales y sobrenaturales, los refranes y las adivinanzas, en sintético y revelador inventario de los elementos que configuran su imagen del Universo y de la Tierra.

Los datos requeridos en las Instrucciones generales tenían en cuenta aspectos básicos para la crítica posterior, como lo son: Localidad, Escuela, Nombre del Director o maestro que la remite, nombre de la persona que la narró, edad de esta persona, si el maestro sabe que la conocen otras personas, otros datos.

Es curioso observar que, ante el punto “Si el maestro sabe que la conocen otras personas”, –que entendemos referida a la pieza recogida–, muchos maestros interpretaron que aludía al informante y, con ese motivo, insertaron sabrosas “historias de vida” sobre personajes representativos de la localidad, para dar fe de su público conocimiento. Así podemos ubicarlos en su actividad del momento y en sus hechos pasados. Los ancianos agregaron elementos de “folklore histórico”. Y es obvio el valor que estos datos tienen puesto que, si se trataba de ancianos de buena memoria –como los hubo muchos–, podían aportar recuerdos de experiencias personales de setenta y más años atrás, es decir de mediados del siglo XIX, y también rememorar con claridad los relatos que les transmitieron sus padres y abuelos desde principios de ese siglo y hasta más antiguas.

No debe pensarse que todo es histórico o fósil en los materiales de la Colección de Folklore. Ella contiene numerosos testimonios de folklore vigente en el momento en que se realizó la colecta, dictados por hombres, mujeres y niños de todo el país.

En materia de cantares de tema histórico-político, por ejemplo, mientras las muestras intercaladas en el folleto de Instrucciones consistían en material urbano que corriera manuscrito o impreso, las piezas recolectadas por el sistema de la encuesta pocas veces denotan esa procedencia. Son en su

mayoría letras de cantares tradicionales en su forma y destinados a circular en forma oral, por medio del canto, cuya condición de bienes vigentes no queda invalidada por habérselos conservado, a veces, en cuadernos, de esos que servían como ayuda a la memoria de los cantores pero no como medio de difusión de las piezas.

Años después de realizada la encuesta, cuando don Juan Alfonso Carrizo comenzó a recorrer “pueblo por pueblo y casa por casa” el noroeste argentino, en su magna tarea personal de documentación del folklore poético, recurrió sin proponérselo, a muchos de los mismos informantes que habían dado su aporte a la Colección del Consejo. El ilustre investigador, que a título personal comenzara a trabajar en su provincia, Catamarca, en 1912 y con ayuda oficial a partir de 1927, actuó con criterio científico más depurado que el de los improvisados recolectores de las escuelas Láinez, con una profunda versación en la materia y apoyado en la privilegiada capacidad de su memoria, pero debemos reconocer que no pudo librarse de ciertos prejuicios eruditos. Ello hizo que, en algún caso, los mismos informantes aportaran más datos a la recopilación de los maestros que a los libros del eminente investigador.

Un caso claro, que nos ilustra sobre algunas curiosidades respecto de los informantes de 1921, es el que se refiere a don Waldo Denet, personaje de interesante genealogía, como que descendía del teniente John Denet, oficial inglés tomado prisionero en 1806 en Buenos Aires y conducido, junto con otros invasores, a Catamarca, en confinamiento temporal. Como lo refiere el pbro. Ramón Rosa Olmos en su *Historia de Catamarca* (Olmos, R.R., 1957 p. 109), John Denet no quiso regresar a su patria cuando se dispuso la restitución de los prisioneros, en 1807, pues se había prendado de una joven catamarqueña, la señorita Josefa Correa y con ella formó su hogar poco después. Nieto de ese matrimonio fue don Waldo Denet quien, pese a su nombre sajón, parece haber asimilado íntegramente la cultura criolla de los Correa, pues era muy conocedor del repertorio poético tradicional de su tierra.

Carrizo tomó de labios de Denet varias piezas para su *Cancionero de Catamarca* (Carrizo, J. A.,

1926), pero no se interesó por las versiones que éste conocía de un viejo cantar protagonizado por un grupo de gauchos rioplatenses, que el mismo informante –de 79 años en 1921– dictó a dos docentes y se consignan en los legajos 243, 2° envío, La Costa, y 328, Piedra Blanca, ambos de Catamarca. Carrizo, minucioso recolector, ha de haber ignorado voluntariamente estas piezas, porque el nombre de uno de sus protagonistas era Martín Fiero y pudo asociarlas con el poema de Hernández y tacharlas de secuelas del movimiento tradicionalista “gauchesco”.

Como lo hemos dicho antes de ahora (Fernández Latour de Botas, O., *Logos*, 1972), a Carrizo, maestro de vocación irrenunciable –aunque alejado de las aulas durante casi toda su vida– lo gauchesco le molestaba profundamente, por motivos didácticos. Hacia 1926 –lo mismo que a Jorge Luis Borges contemporáneamente, pero por otros motivos– lo alarmaba la avalancha editorial de una literatura gauchesca de valores menores, surgida pronto como consecuencia del gran suceso obtenido por el Martín Fierro e incrementada por la difusión de las novelas de Gutiérrez y de la literatura de quiosco y el teatro circense por ella inspirados. Temía Carrizo que ella contaminara al pueblo provinciano y, al mostrarle modelos que consideraba sin alta prosapia, sin belleza y sin virtud, barrera con aquel tesoro de resonancia antigua y nobles resabios caballerescos que, en glosas y romances, florecía aún espontáneamente en dilatadas regiones de la patria.

Ver el nombre de Martín Fierro en un cantar fue asociarlo con el gaucho hernandiano para don Juan Alfonso, y lo mismo ocurrió, sin duda, con quienes catalogaron los materiales de la colecta de 1921, pues la pieza incluida en el legajo de La Costa no aparece en catálogo y otra versión del cantar, procedente de La Rioja –legajo 182, Capital– dictada por distinto informante, ha sido catalogada como *Historia de Martín Fierro* y sus compañeros, pese a que dice Martín *Fiero*, en el envío original. Este caso, como muchos otros, nos muestra que las deficiencias de la Colección de Folklore proceden menos de la calidad de los informantes o de la poca capacitación de los maestros, que del prejuicio libresco o del apresuramiento pseudo-crítico.

Dentro de las posibilidades técnicas de la época, la Colección de Folklore logró una excepcional cantidad de registros valiosos para los estudios filológicos y folklóricos en nuestro país.

5. CATALOGACIÓN

Ricardo Rojas es quien se ha referido con mayor detenimiento al destino que tuvieron, en sucesivas etapas, los materiales de la encuesta. Lo hizo al iniciarse la publicación del Catálogo (t. 1, 1925, p. VII) y volvió más tarde a abordar el tema en la “Explicación preliminar” del Romancero de Ismael Moya (Moya, 1941, t. 1, pp. 5-11).

También han tocado este punto Juan Alfonso Carrizo en su Historia del Folklore Argentino (p. 19-20), y el profesor Bruno C. Jacovella en Juan Alfonso Carrizo (Jacovella, 1963). Esta importante etapa en la evolución de los estudios folklóricos en nuestro país se halla ya, pues, muy bien documentada con obras que pueden consultarse en cualquier biblioteca especializada. Por eso no insistimos en referirla.

Pero, en cambio, sí queremos puntualizar que, al dejar el Dr. Juan P. Ramos sus funciones en el Consejo, el material de la Colección de Folklore fue girado al Instituto de Literatura Argentina de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, cuyo director, Ricardo Rojas lo había solicitado.

En 1923, el ilustre polígrafo había creado en ese Instituto una Sección Folklore, en la que se desempeñó como Técnico el señor Vicente Forte, y donde comenzaron a colaborar importantes figuras jóvenes interesadas por esta disciplina, en calidad de adscriptos honorarios o alumnos.

La Sección Folklore tenía un amplio plan de publicaciones y, en primer término, abordó la ardua tarea de catalogación de los materiales procedentes de la encuesta, con el concurso de los alumnos de sus seminarios anuales.

Creo que es posible revivir el clima de entusiasmo que, en principio, despertó el conocimiento de los resultados de esa colecta. Dice Rojas:

Antaño fue mala costumbre en nuestros archivos no catalogar sus repositorios o no publicar como guía para los investigadores el

inventario de los documentos que custodian. El Instituto de Literatura Argentina entendió de otra manera su deber: empezó por destinar parte de su escaso presupuesto a formar ese Catálogo de la Colección de Folklore, descubriendo el contenido de cada legajo y lo editó, para no mantener dichos materiales en una clausura misteriosa y estéril. Con tal índice a mano, hemos franqueado la consulta de los estudiosos, hemos organizado varios cursos de seminario, hemos despertado algunas vocaciones juveniles, y hemos podido planear la tarea científica sobre bases firmes, gracias a la ordenación y conocimiento previo de lo que poseíamos (Rojas, R. “Explicación preliminar”, en Romancero, de Ismael Moya, T. 1).

La utilidad del Catálogo de la Colección de Folklore es, en verdad, muy grande y la tarea dirigida por Rojas evitó, sabiamente, la dispersión de los materiales, cosa que, por desgracia, ocurrió años más tarde con el fruto de otra encuesta folklórica organizada por el Consejo Nacional de Educación (Ver, Carrizo, 1953, pp. 20-23).

Sin embargo el Catálogo no puede tomarse sino como una guía muy general. Nuestra experiencia nos enseña que el investigador debe acudir directamente al legajo –al microfilm que lo reproduce– para poder apreciar su verdadero contenido. Las dificultades que presenta todo manuscrito, la dispar caligrafía de los envíos y también la no siempre especializada mano que catalogó, hacen que haya diferencias notables entre lo que figura en el Catálogo y lo que el maestro consignó, así como errores en algunos apellidos de los remitentes y en los nombres de las localidades. Todo ello no invalida la tarea de catalogación que fue empresa ardua e imprescindible y que, con el concurso de quienes se interesen por ello, puede ser depurada en nuestros días.

6. VALORACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA DE LOS MATERIALES

El profesor Bruno C. Jacovella, en su lúcido y revelador estudio sobre Juan Alfonso Carrizo (Jacovella, 1963, p. 95) anota que, según don

Manuel de Ugarriza Aráoz –quien, “desde un segundo plano, dirigió en verdad esta encuesta”– Ricardo Rojas no quiso recorrer jamás los legajos de la Colección de Folklore, los consideró de “origen conventual” y parecía sentir ante ellos una profunda desazón. En la misma nota añade: “A esta referencia personal, podemos agregar la nuestra de que también a Carrizo le inspiraba indecible fastidio el material de dicha encuesta. Tal vez, pensando malignamente, porque allí estaba a la vista, -y podía vérselo sin mayor trabajo, el «nuevo mundo» que a él le había costado tanto descubrir y revelar”.

Creemos que el rechazo que pudo sentir Rojas, si lo hubo, hacia la recopilación folklórica del Consejo, puede haberse basado en los escasos ejemplos de cultura indígena que allí aparecen, mientras se muestran, en cambio, el arraigo y adecuación del romance, la décima y la copla españolas y de los sistemas de versificación con artificios que habían de estudiar más tarde Ismael Moya, Juan Alfonso Carrizo, Bruno Jaconvella y Carlos Vega, sin dejar lugar a dudas sobre su origen peninsular. De ahí, tal vez, la desazón de Rojas, en cierto momento.

Sin embargo, en el mes de mayo de 1941, Ricardo Rojas había adoptado ya una actitud distinta –meditada y profunda– sobre esa Colección, y es así como, en la “Explicación preliminar” que prologa el Romancero de Moya (Moya, 1.1941, t. 1, pp. 8-9), no ocultó su entusiasmo por los materiales reunidos en la encuesta. Su visión va, como era su costumbre, más allá del hecho mismo; busca lo universal y permanente. Por ello es que este vastísimo muestrario de la cultura tradicional argentina lo mueve a reflexiones como las siguientes:

Sólo una Colección como la que el Instituto posee puede dar una visión de conjunto, necesaria para evitar errores en la valoración de formas tradicionales que deben ser estudiadas dentro de sus áreas de dispersión geográfica y sus procesos de migración histórica. Hay, sin duda, un folklore santiagueño o entrerriano, pero en profundas y extensas capas de la intrahistoria hay un folklore argentino, que a su vez se extiende

a otras naciones de América. De ahí que lo español, lo hispanoamericano, lo indígena, y aún lo universal, deban ser tenidos en cuenta para que los trabajos no se frustren en simple acarreo de materiales o en vano localismo, sin consecuencias para la cultura.

Juan Alfonso Carrizo, en el Capítulo I de su Historia del Folklore argentino (Carrizo, J .A., 1953, p. 19), es extremadamente duro para juzgar los resultados de la encuesta. Había objetado ya su método, basado en la labor de recolectores no especializados, al referirse a la idea de Groussac (pp. 17-18) Y luego la labor de los docentes que, según dice, “tal como le pasó al Dr. Roberto Lehmann-Nitsche”, recogieron cuanto les dictaron cuando no copiaron servilmente de libros. Sigue luego una también severa crítica de los catálogos editados.

Hasta allí, los juicios de Juan Alfonso Carrizo aparecen como los de quien desea de buena fe alentar el trabajo de campo por parte de investigadores formados académicamente, pero que no ha llegado a tener contacto real con los materiales de esta encuesta.

El gran salvador del folklore poético del noroeste argentino, autodidacta de talento, no se dio cuenta de que, en ese tiempo, los maestros argentinos eran una pléyade de excepcionales méritos que honraba a la Nación, y de la cual podía esperarse un gran esfuerzo conjunto, entusiasta e inteligente. Carrizo no pudo verlo tal vez, por carecer de perspectiva, como que era él mismo uno de los más preclaros ejemplos de ese magisterio singular.

Sin embargo, tras reseñar detalladamente más adelante (pp. 20-23) la realización posterior de una nueva encuesta auspiciada por el Consejo en 1940 (cuyos materiales no han sido reunidos para la consulta pública) Carrizo brinda una síntesis de su opinión que es, más que nada, un homenaje a la idea iniciadora. Dice así:

Recapitulando este párrafo diremos que si bien la encuesta del Consejo Nacional de Educación realizada por iniciativa y bajo la dirección del Dr. Juan P. Ramos no dio el resultado que él esperó, dio en cambio

al país una página lustrosa porque fue una clarinada, un toque de atención dado por el Gobierno Nacional hacia la recuperación de lo nuestro, el patrimonio cultural heredado. La iniciativa privada, por más altruista y noble que ella sea, si no está apoyada por el Estado no tiene eco nacional y esto pasó entre nosotros; el Folklore antes de la iniciativa del Consejo no era sino literatura criollista más o menos seria, la encuesta significó su valoración, el espaldarazo consagratorio para los precursores y el estímulo para los jóvenes. Interpretando el anhelo de un gran sector de la opinión que ya sentía ansias por lo nacional, por lo autóctono, la encuesta abrió al Folklore la puerta ancha y lo colocó al lado de la Arqueología, de la Paleontología y la Etnografía, como hijo predilecto de la Antropología Cultural (pp. 23-24).

Por nuestra parte, tras haber estudiado durante más de quince años los materiales de la Colección de Folklore en forma ininterrumpida y haber seguido hasta ahora utilizándolos como elementos comparativos, hemos formado nuestra propia opinión que expondremos con una intención orientadora hacia el manejo de esta fuente.

Tratando de ser del todo objetivos diremos que, así como en el traspaso del legajo al catálogo pueden hallarse errores, una gran proporción de cambios y distorsiones pudo haberse producido en los hechos entre la *emisión* del informante y el *registro* escrito del maestro. Pero, en proceso emparentado con la llamada Ley de Autocorrección enunciada por Walter Anderson para las versiones tradicionales de los cuentos, puede observarse que el gran cúmulo de datos recogidos en una misma área permite al crítico advertir los errores o anomalías durante el proceso de comparación interna de las variantes y acercarse a la forma ecotípica.

En cuanto a los materiales procedentes de impresos, saltan a la vista para cualquier especialista, por lo que no representan un peligro para la ciencia. Más dañosa ha sido la acción del maestro que, teniendo por incultas las formas del habla regional, con sus arcaísmos, localismos y barbarismos, han

corregido los textos. Eso suele ser visible cuando los versos, creados en bien medido octosílabo, por ejemplo, por el artista popular, necesitan de algún vocablo no académico para completar la copla, y el maestro opta por sustituir *vide* por *vi*, *amare* por *amar*, *ahi* (una sílaba) por *ahí* (dos), etcétera, con la consiguiente pérdida para la calidad artística y cultural de la pieza.

El cuadro que hemos reproducido en pág. 8 muestra una desigual distribución cuantitativa de los envíos.

El noroeste y centro del país, es decir las provincias del antiguo Tucumán, aparecen con un elevado porcentaje de superioridad en cuanto al número de sus respuestas. Le siguen las provincias de la pampa húmeda, las más pobladas del país. A continuación se ubica El Chaco y luego Cuyo: San Juan, San Luis y Mendoza, en ese orden. Las Gobernaciones muestran, todas, un muy bajo nivel de recolección y es excepcional, por lo escaso, el aporte de una provincia riquísima en manifestaciones de cultura tradicional, como es la de Corrientes.

Este análisis parece demostrar que el buen éxito de la tarea recolectora se debe más a la conducción institucional que a la realidad fenoménica, puesto que el territorio de Los Andes, el de Formosa y el de la Pampa se hallaban integrados culturalmente a áreas de buena respuesta y registran niveles muy bajos en cuanto a la cantidad de sus envíos.

Desde el punto de vista filológico, la Colección de Folklore constituye un repositorio importantísimo. Podrá alegarse hoy que la misma tarea, realizada con criterio de archivo de la palabra, mediante grabaciones de alta fidelidad, y conducida por avezados encuestadores la superaría ampliamente ¡Qué duda cabe! Pero, sin contar el cambio que en estos sesenta años se ha producido en el patrimonio cultural del interior cabe preguntarse ¿Quién ha emprendido, en nuestros días, un plan semejante de registros?

Todo vale para la Filología, como *crítica*, en los envíos de los docentes de 1921: las referencias de sus informantes, las acotaciones de los propios maestros, y aún los modelos literarios a los que, en ocasiones, éstos hacen referencia.

La Filología, como *hermenéutica* tiene también amplio campo de acción ante los materiales

de la encuesta, pues su abundancia, su precisa localización en el tiempo y en el espacio, y el panorama integral de conocimientos que abarcan, prestan su apoyo a la tarea interpretativa mejor de lo que lo haría una recopilación basada en cuestionarios puramente lingüísticos.

Para otra parte, como se ha visto, las Instrucciones del folleto del Dr. Ramos pusieron el acento en la recolección de piezas en lenguas aborígenes, tanto en prosa como en verso, lo que dio algunos buenos resultados en el área bilingüe quinchua-castellana de Santiago del Estero y en ciertas zonas de las provincias andinas. El área guaraníca obtuvo más limitada respuesta y menor aún fue la de la región de influencia mapuche y tehuelche.

La toponimia, la nomenclatura de fauna y flora, las especies paremiológicas (refranes y adivinanzas), la narrativa y el cancionero sagrado y profano registran materiales decididamente expresados en lenguas aborígenes (generalmente con traducción) y otros abundantes en regionalismos de esa procedencia.

Naturalmente, los textos no son registros fonéticos técnicamente realizados, pero los hay sumamente ricos desde el punto de vista del léxico.

7. OBRAS DE INTERÉS FILOLÓGICO DE ESTOS MATERIALES

En 1925, al iniciarse la publicación del Catálogo (t. I, p. VIII) Ricardo Rojas anunció que a éste seguiría la clasificación de los materiales y su estudio por especies. Había renunciado a la idea de publicar los materiales “en bruto”, pero planeaba una producción ordenada de ediciones críticas. Esto lo anuncia en la misma Explicación preliminar del citado Catálogo (t. I, pp. VIII-IX) cuando dice:

Nuestro doble criterio satisface compromisos prácticos y normas científicas: por una parte mantiene la Colección en su forma originaria, con la unidad de sus legajos por cada corresponsal, respetando el punto de vista administrativo del Consejo y con la unidad de las series por provincias, respetando el punto de vista de la conciencia federal; y, por otra parte, permitirá atender

a los temas en sí mismos comenzando por dividir el conjunto en dos grandes grupos: *ciencia popular*, cuyas noticias de geografía, historia, biología, etcétera, interesan más directamente a otros institutos de nuestra Facultad, y *literatura popular*, cuyos romances, proverbios, narraciones, mitos, coplas, etcétera, serán el principal objeto de nuestras ediciones y comentarios.

Desde entonces hasta ahora nunca se publicó una obra basada íntegramente en temas del grupo que el Dr. Rojas calificó como *ciencia popular*, que se elaborara con materiales de la Colección de Folklore, y no porque no haya en sus legajos cientos de referencias a prácticas alimentarias, medicinales, artesanales, etcétera.

El destino de los materiales de la Colección de Folklore parece haber seguido ligado al plan primero del Dr. Ramos, y ha privado siempre en los seleccionadores e investigadores que con ella trabajaron, el criterio filológico.

En 1939, el Consejo Nacional de Educación –presidido entonces por el Dr. Pedro M. Ledesma– aprobó por Resolución el dictamen de su Comisión de Didáctica y sus altos fundamentos para la inclusión del folklore en la educación pública de nuestro país. Como consecuencia de aquel dictamen y de esa Resolución aprobatoria se comisionó “a la Directora prof. Berta Elena Vidal de Battini, a la Maestra y Prof. de Enseñanza Secundaria Dra. Josefina Quiroga, al Prof. Juan Alfonso Carrizo, al Director Prof. Fermín Estrella Gutiérrez, al Prof. Leopoldo Marechal, al Maestro Sr. Germán Berdiales, al Inspector de Música Sr. Athos Palma, al Inspector de Música Prof. Jorge André y al Director D. Enrique Mariani” para que, bajo la presidencia de D. Enrique Banchs, procedieran a seleccionar materiales de la Colección de Folklore de 1921 e iniciaran una acción tendiente a lograr nuevos envíos por parte de los maestros.

Fruto de la selección realizada por tan eminente equipo fueron los dos tomos aparecidos en 1940 bajo los títulos de Antología folklórica argentina (Para las escuelas primarias) y Antología Folklórica argentina (Para las escuelas de adultos). En ambos tomos se publican, exclusivamente,

materiales de interés filológico: leyendas, cuentos y relatos imaginativos: narraciones de sucesos reales; Fábulas y apólogos; Cuentos acumulativos; Adivinanzas; Versos de temas variados; Rimas infantiles; Canciones de cuna; Villancicos; Destralenguas y bailes.

La serie de Estudios sobre Materiales de la Colección de Folklore elaborada por técnicos del Instituto de Literatura Argentina, comenzó con los dos tomos del Romancero del Dr. Ismael Moya (Moya, I, 1941).

Y siguió con el Refranero del mismo autor (Moya, I, 1944).

Según dice Rojas en la citada Explicación preliminar, de 1941, se hallaba por entonces en preparación un estudio sobre las Supersticiones, de Carlos Vega, que no llegó a conocerse, sin duda porque el gran musicólogo se inclinó ya abiertamente a la recolección sobre el terreno de los documentos que interesaban directamente a su especialidad. Dentro del mismo plan de la serie Estudios irían apareciendo otros semejantes sobre Fábulas, Adivinanzas, Leyendas y “todos los demás aspectos literarios del arte oral y tradicional, cuya temática ha pasado, o podrá pasar en lo futuro, a nuestra literatura escrita”.

No tiene desperdicio esta página de Rojas, donde se lo descubre actualizado en cuanto a metodología (alude al método de fijación de tipos y variantes, cuya difusión se indica por medio de un sistema de abreviaturas, para evitar la repetición innecesaria de los textos). También aparece como alentador de quienes luego fueron grandes maestros de estas disciplinas el doctor Augusto Raúl Cortazar, el doctor Moya, el maestro Vega, que junto con otras personalidades jóvenes pero ya relevantes, colaboraban en aquel Instituto de Literatura Argentina.

Todo ese panorama brillante en materia de docencia e investigación giraba, en ese momento, en torno de los aportes de la encuesta de 1921, y el Director del Instituto de Literatura Argentina se sentía orgulloso por ello.

No debo ocultar –decía– la satisfacción con que contemplo la labor ya realizada en el Instituto. Sobre el Catálogo de la Colección

el autorizado folklorista norteamericano Mr. Ralph S. Boggs de la Universidad de Carolina del Norte ha escrito en 1937: “This is probably the most gigantic enterprise ever undertakes in Latin América”. La empresa está pues, en marcha, y es la misma que inicié hace cuarenta años, llevada hoy a paulatina organización bajo los auspicios de nuestra Facultad, con la actividad de mis colaboradores y de discípulos que serán después continuadores de esta obra (Explicación preliminar, pp. 9-11).

No queremos pensar que Ricardo Rojas hubiera olvidado la iniciativa de Juan P. Ramos, la labor de sus colaboradores en el Consejo y el esfuerzo de más de tres millares de maestros de todo el país. Para completar su pensamiento nos cabe ahora el deber de recordarlos.

Además de las dos obras ya mencionadas de Ismael Moya sólo se ha publicado una más íntegramente basada en materiales de la Colección de Folklore: nuestros Cantares históricos de la tradición argentina (Fernández Latour, O., 1960).

Sin embargo los datos procedentes de la encuesta han sido utilizados como fuentes parciales en estas obras, como Fiestas tradicionales argentinas de Bruno C. Jacovella (Jacovella B.C. 1953), Cuentos folklóricos de la Argentina de Susana Chertudi (Chertudi, S. 1960 y 1964) y en numerosos artículos publicados en la Revista del Instituto Nacional de la Tradición y en Cuadernos. En los tomos IV (1963) y V (1964-65) de Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología. se incluye una sección Documenta, donde se transcriben materiales procedentes de los legajos de la encuesta acerca de: El uso del cuero en la Provincia de La Pampa y Fabricación de cántaros en La Rioja (con notas de Susana Chertudi): La danza del kiu y La Corpachada y otros ritos puneños (con notas de Ricardo L. J. Nardi) respectivamente.

Por nuestra parte, sobre la base de materiales de la Colección de Folklore elaboramos un estudio breve titulado Cancionero tradicional de Entre Ríos, que fue publicado en dos números de la Revista Folklore (Bs.As. Ed. Honegger, octubre-noviembre 1977).

8. LA COLECCIÓN DE FOLKLORE EN LA ACTUALIDAD

La Colección de Folklore pasó del Instituto de Literatura Argentina de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, al Instituto de Antropología del Museo Etnográfico, en la misma Facultad. De este Instituto pasó, el 3 de septiembre de 1951, al Instituto Nacional de la Tradición, cuyo Director era Juan Alfonso Carrizo, su Vicedirector el maestro Manuel Gómez Carrillo y su Secretario técnico el profesor Bruno C. Jacovella.

Allí ha permanecido. Los cambios de dependencia y de nombre sufridos por este Instituto (que fue Instituto Nacional de Filología y Folklore cuando dependía de la Academia Argentina de Letras, Instituto Nacional de Investigaciones Folklóricas bajo la dependencia de la Dirección General de Cultura de la Nación y es hoy Instituto Nacional de Antropología dependiente de la Subsecretaría de Estado de Cultura del Ministerio de Cultura y Educación), no afectaron el emplazamiento de estos materiales.

En 1980 el Instituto Nacional de Antropología dispuso la microfilmación de los legajos para salvaguardarlos evitando el deterioro producido por el acceso de los consultantes al material original.

Las Universidades de Salta y de La Pampa y la Dirección de Cultura de Santa Fe han fotocopiado los materiales correspondientes a sus respectivas provincias, para facilitar los estudios de los especialistas locales.

En la actualidad son numerosos los estudiantes universitarios y estudiosos que consultan estos materiales y otros que colaboran honorariamente sacando copias dactilográficas de los mismos.

El proyecto Atlas de la Cultura Tradicional Argentina, dirigido por quien esto escribe, tiene en los materiales de la encuesta una base de singular importancia para fijar en un mismo momento cronológico, la difusión de los hechos del folklore de nuestro país. Para dar idea de lo que ello significa diremos que, en cuanto a adivinanzas, por ejemplo, existen más de 50.000 versiones, cantidad que no hemos visto superada por ninguna recopilación, en el mundo entero.

9. CONCLUSIÓN

La iniciativa de recolectar el Folklore Argentino presentada al Consejo Nacional de Educación en 1921 por su Vocal, Dr. Juan P. Ramos marca una etapa fundamental para la cultura de nuestro país. Su realización honra a los maestros que respondieron al llamado y a todas aquellas personas que contribuyeron a su organización y conservación, y que facilitaron su consulta a quienes pudieran estudiar sus materiales con provecho.

Como hemos visto, a la ejecución de este proyecto y a los trabajos de él derivados se han asociado, por distintos motivos y en diversas etapas de su existencia, nombres tan ilustres como los de Angel Gallardo, Pablo A. Córdoba, Manuel de Ugarriza Aráoz, Leopoldo Lugones, Enrique Banchs, Ricardo Rojas, Ismael Moya, Carlos Vega, y muchos otros que, como Juan Alfonso Carrizo, Bruno Jacovella, Berta Elena Vidal de Battini y Augusto Raúl Cortazar contribuyeron con sus libros o con sus clases a divulgar la existencia de esta importante fuente de información.

Hoy, a sesenta años de aquella obra, y coincidentemente con el centenario de la creación del Consejo Nacional de Educación, queremos expresar nuestro voto de aplauso para quienes, de una u otra manera, contribuyeron a la realización de este relevamiento cultural o hicieron posible su conservación y consulta.

Acaso algún día cada provincia destaque, en las escuelas de sus respectivos pueblos y ciudades, los nombres de aquellos maestros “Ley Láinez”, como benefactores de la cultura nacional.

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS

Argentina. Consejo Nacional de Educación. *Antología folklórica argentina. (Para las escuelas primarias)*. Bs. As. 1940.

Argentina. Consejo Nacional de Educación. *Antología folklórica argentina. (Para las escuelas de adultos)*. Bs. As. 1940.

Carrizo, Juan Alfonso. *Antiguos Cantos Populares Argentinos. Cancionero de Catamarca*. Pról. de Ernesto Padilla. Bs, As., Impr. Silla Hnos. 1926.

- Carrizo, Juan Alfonso. *Historia del Folklore Argentino*. Bs, As., Ministerio de Educación. Instituto Nacional de la Tradición, 1953.
- Catálogo de la Colección de Folklore donada por el Consejo Nacional de Educación.*
- “Advertencia” de Ricardo Rojas. “Antecedentes relativos al origen de esta colección” por Manuel de Ugarriza Aráoz. Buenos Aires, Impr. de la Universidad, Fac. de Filosofía y Letras, Inst. de Literatura Argentina. Sección Folklore. Tercera Serie.
1925. T. I, N° 1 Salta; N° 2 Jujuy; N° 3 Tucumán.
1928. T. 11. N° 1 Santiago del Estero; N° 2 Catamarca.
1930. T. III. N° 1 Chaco; N° 2/8 Las Gobernaciones; (N° 2 Formosa; N° 3 Misiones; N° 4 Los Andes; N° 5 La Pampa; N° 6 Neuquén; N° 7 Río Negro; N° 8 Chubut).
1937. T. IV, N° 1 San Juan; N° 2 Mendoza; N° 3 San Luis.
1938. T. V, N° 1 Santa Fe; N° 2 Entre Ríos; N° 3 Corrientes.
1938. T. VI, N° 1 Córdoba; N° 2 Buenos Aires.
- Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología*. Bs. As., Ministerio de Educación y Justicia, Subsecretaría de Cultura, N° 4, 1963.
- Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología*. Buenos Aires, Subsecretaría de Estado de Cultura y Educación, N° 5, 1964-65.
- Chertudi Susana. *Cuentos folklóricos de la Argentina, Primera serie*. Buenos Aires, Instituto Nacional de Filología y Folklore, 1960.
- Chertudi. Susana. *Cuentos folklóricos de la Argentina, Segunda Serie*. Buenos Aires, Instituto Nacional de Antropología, 1964.
- Fernández Latour, Olga. *Cantares históricos de la tradición argentina* (Selección, introducción y notas por /.../). Prólogo de Julián Cáceres Freyre. Bs. As., Comisión Nacional Ejecutiva del 150° Aniversario de la Revolución de Mayo. Instituto Nacional de Investigaciones Folklóricas, 1961.
- Fernández Latour de Botas, Olga. *Aportes del Folklore a la crítica del “Martín Fierro”*. (Separata de LOGOS, Bs, As., Universidad de Buenos Aires, Fac. de Filosofía y Letras, N° 12, 1972).
- Fernández Latour de Botas, Olga. *Prehistoria de Martín Fierro*. Bs. As. Editorial Platero, 1977.
- Jacovella, Bruno C. *Las fiestas tradicionales argentinas*. Bs, As., Ed. Lajouane, 1953. (Col. Lajouane de Folklore Argentino. Dir. A.R. Cortazar).
- Jacovella, Bruno C. *Juan Alfonso Carrizo*, Buenos Aires, Ministerio de Educación y Justicia, 1963 (Ediciones Culturales Argentinas, Biblioteca del Sesquicentenario. Colección Monografías).
- Moya, Ismael. *Romancero*. “Explicación preliminar” de R. Rojas. Bs. As. Universidad, Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Literatura Argentina, 1941; 2 vols. (Estudios sobre materiales de la Colección de Folklore, N° 1).
- Moya, Ismael. *Refranero*. Refranes, proverbios, adagios, frases proverbiales /.../ tradicionales en la República Argentina. Bs. As., Universidad, Fac. de Filosofía y Letras, Inst. de Literatura Argentina, 1944. (Estudios sobre materiales de la Colección de Folklore, N° 2).
- Olmos, Pbro. Ramón Rosa. *Historia de Catamarca*. Catamarca, Ed. La Unión. 1957.
- Ramos, Juan P., *Folklore Argentino*. Proyecto del vocal Dr. Juan P. Ramos. Resolución del H. Consejo. Buenos Aires, Consejo Nacional de Educación”, 1921. Contiene además: “Instrucciones a los maestros preparadas por los miembros del jurado Dr. Juan P. Ramos y Pablo A. Córdoba”.
- Rojas, Ricardo. “Advertencia”. (En: *Catálogo de la Colección de Folklore /.../*, T. 1, 1925, p. V-IX).
- Rojas, Ricardo. “Explicación preliminar” (En: *Romancero*, de Ismael Moya, T. 1.).

Sebillot, Paul. *Le folk-lore; litterature orale et ethnographie tradiotennelle*. París, O. Doin, 1913 (Encyclopedie Scientifique. Bibliotheque d'Anthropologie).

Ugarriza Aráoz, Manuel de. “Antecedentes relativos al origen de esta Colección” (En: Catálogo de la Colección de Folklore /.../ T. I, 1925, p. XI-XIX).